

Кохановська Дарина Сергіївна,
курсант третього курсу
факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ

Сільченков Данііл Дмитрович,
курсант третього курсу
факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
викладач кафедри оперативно-
розшукової діяльності
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910018>

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Kokhanovskaya Daria Sergeevna,
third year cadet
the Faculty of specialist training
for pre-trial investigation bodies
The National Police of Ukraine
Dnipro State University
internal affairs

Silchenkov Daniil Dmitrievich,
third year cadet
the Faculty of specialist training
for pre-trial investigation bodies
The National Police of Ukraine
Dnipro State University
internal affairs

Kopylov Eduard Vladimirovich
teacher of the department promptly-
search activities
Dnipro State University
the University of internal affairs

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

Анотація.

У статті досліджено історію розвитку оперативно-розшукової діяльності як важливого напрямку правоохоронної діяльності. Проаналізовано еволюцію методів і засобів оперативного пошуку від ранніх історичних форм до сучасних технологічних інструментів. Розглянуто ключові етапи становлення оперативно-розшукової діяльності в різних державах, зокрема розвиток правоохоронних органів, нормативно-правову базу та вплив національних і міжнародних факторів. Особливу увагу приділено ролі технічного прогресу та цифрових технологій у вдосконаленні методів оперативної роботи.

Abstract.

The article examines the history of the development of operational and investigative activities as an important area of law enforcement activity. The evolution of methods and means of operational search from early historical forms to modern technological tools is analyzed. The key stages of the formation of operational and investigative activities in different states are considered, in particular the development of law enforcement agencies, the regulatory framework and the influence of national and international factors. Particular attention is paid to the role of technical progress and digital technologies in improving operational work methods.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, історія розвитку, правоохоронні органи, кримінальний розшук, спецслужби, оперативні методи.

Keywords: operational and investigative activities, history of development, law enforcement agencies, criminal investigation, special services, operational methods.

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є важливою складовою правоохоронної системи, спрямованою на попередження, розкриття та розслідування злочинів. Її розвиток відбувався протягом століть, змінюючись відповідно до суспільних умов, технологічного прогресу та правових норм. У цій статті розглянуто ключові етапи становлення ОРД, починаючи від давніх часів і до сучасних методів боротьби зі злочинністю.

Успішний розвиток сучасного державотворення залежить не лише від поточної ситуації та актуальних потреб, а й від урахування історичного досвіду минулих поколінь, навіть якщо він був негативним. Важливо усвідомлювати помилки, які в минулому призводили до втрати державності, поразок у військовій та економічній сферах, а також до неефективності державних структур. Вивчення цього досвіду необхідне для уникнення повторення минулих помилок та негативних наслідків.

Формування стратегічного бачення розвитку Української держави має включати не лише такі ключові аспекти, як зміцнення національної економіки, створення фінансової системи та організація армії, а й ефективне функціонування правоохоронних органів. Важливою складовою державного управління є їхній розвиток, належне управління та використання їхнього потенціалу для реалізації внутрішньої політики, зокрема в рамках оперативно-розшукової діяльності. Саме тому актуальним є вивчення історії становлення оперативно-розшукової діяльності та визначення її ключових завдань, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні правопорядку та безпеки держави [1, с. 674].

Оперативно-розшукова діяльність проводилася протягом усієї історії людства. Зі зміною соціальних умов, безперечно, змінювались і сфери її застосування, засоби, форми та методи, вона удосконалювалась на усіх етапах розвитку державного устрою і суспільства, від давніх часів до сьогодення.

Перші елементи оперативно-розшукової діяльності з'явилися ще в античні часи. У Стародавньому Єгипті, Греції та Римі діяли спеціальні структури, що виконували функції збору інформації, викриття змов та контролю за підозрілими особами [2, с. 220].

1. Стародавній Єгипет – фараони мали агентів, які слідували за ворожими змовами та підтримували порядок.

2. Стародавній Рим – існували спеціальні підрозділи *speculatores* і *frumentarii*, що займалися збором інформації про внутрішні та зовнішні загрози.

3. Китай – вже за часів династії Тан (VII ст.) були створені спеціальні служби, що виконували розвідувальні та контррозвідувальні функції.

У період Середньовіччя держави почали активно використовувати агентів для викриття змов і боротьби зі злочинністю. Європа – при дворах королів діяли шпигунські мережі, що розкривали змови аристократів. У Франції за часів кардинала Рішельє (XVII ст.) було створено ефективну систему політичного нагляду [2, с. 222]. З розвитком

промисловості та урбанізації збільшувалася кількість злочинів, що вимагало створення спеціалізованих правоохоронних органів [3, с. 65].

1. Франція – у 1812 році було засновано Сюрте (аналог сучасної кримінальної поліції), яку очолював Ежен Франсуа Відок.

2. США – у 1908 році була заснована ФБР, що стало ключовим органом у сфері федерального розшуку.

XX століття стало епохою технологічного прориву у сфері оперативної роботи [3, с. 66].

1. СРСР – було створено КДБ (1954), який став однією з найефективніших спецслужб світу.

2. Європа – активний розвиток поліції та спецслужб, створення Інтерполу (1923) для міжнародної співпраці.

3. Сучасні технології – у XXI столітті оперативно-розшукова діяльність використовує цифрові технології, штучний інтелект, аналіз великих даних та кібершпигунство.

Оперативно-розшукова діяльність пройшла довгий шлях від примітивного збору інформації до високотехнологічних методів боротьби зі злочинністю. Сьогодні вона є невід'ємною частиною правоохоронної системи, що адаптується до сучасних викликів та загроз.

Якщо розглядати розвиток ОРД на території України, його можна поділити на декілька періодів. Першим є етап «оперативно-розшукова діяльність в козацький період». У часи Київської Русі функції розшуку та підтримки правопорядку виконували тіуни (князівські урядники) та вірники (збирачі штрафів і податків). Судова та слідча діяльність базувалася на «Руській правді» – збірнику законів, де розглядалися злочини та покарання за них [4, с. 147]. Основними методами боротьби зі злочинністю були:

1. Гоніння сліду – переслідування злочинця за слідами його переміщень.

2. Клятва – свідчення, підтверджені громадою.

3. Ордалії – випробування вогнем або водою для встановлення провини.

У період Великого князівства Литовського та Речі Посполитої діяли гродські та земські суди, які виконували слідчі функції. У той час розшук здійснювався за допомогою губних старост і спеціальних губних цілувальників, які відповідали за порядок на місцях.

Другим етапом є «Оперативно-розшукова діяльність в козацьку добу (XVI-XVIII ст.)». За часів Козацької держави функції слідства та розшуку виконували:

1. Генеральний суд – найвищий судовий орган, який розглядав кримінальні справи.

2. Полкові та сотенні суди – займалися розшуком злочинців на території відповідних військових округів.

3. Козацька розвідка – забезпечувала збір інформації про ворогів, що стало одним із перших проявів оперативно-розшукової діяльності в Україні.

Методи розшуку включали свідчення, катування підозрюваних та використання агентури серед місцевого населення.

У 1649 році, за Соборним уложенням, функції з розшуку, слідства й суду 679 були об'єднані під одним терміном – «розшук». У 1669 році було встановлено посаду сищика, а губні цілувальники були знищені. Сищики виконували кримінальні розшукові, слідчі та судові функції. Розшук можна було розпочати незалежно від скарги потерпілого за ініціативою посадових осіб, а також самим потерпілим. Доказами, крім свідчень, були вважані обшук (поверхневий або обшук сусідів), обвинувачення, зізнання та «язичні молки» (показання свідків). Тортури були застосовувані. У XV-XVI століттях також існував розшук шляхом «гоніння сліду» [4, с. 149].

Третім етапом є «Оперативно-розшукова діяльність у Російській імперії (XVIII-XIX ст.)» Після приєднання українських земель до Російської імперії в Україні почали діяти імперські правоохоронні органи. Сищики та поліція виконували функції розшуку злочинців, проводили слідчі дії. Жандармерія контролювала політичну ситуацію, вела стеження за неблагонадійними особами. Таємна канцелярія та Охоронне відділення спецслужби, які займалися боротьбою з революційним рухом і шпигунством. Оперативно-розшукові заходи передбачали таємне стеження, впровадження агентів та застосування примусу для отримання зізнань.

Четвертим етапом є «ОРД в Радянській Україні (1917-1991)» Після встановлення радянської влади в Україні оперативно-розшукова діяльність отримала централізований характер.

1. ВЧК (1917-1922) – перший радянський каральний орган, що здійснював розшук контрреволюціонерів і злочинців.

2. НКВС (1934-1954) – виконував функції політичного розшуку, займався репресіями та контролем над населенням.

3. МДБ – КДБ (1954-1991) – займався контррозвідкою, боротьбою з антирадянськими елементами та шпигунством.

4. МВС та кримінальна міліція – відповідали за боротьбу зі злочинністю, розшук і слідство.

Серед методів ОРД у цей період – масове використання агентури, прослуховування, контроль кореспонденції та застосування фізичних методів тиску на підозрюваних. Останнім та важливим на даний час періодом є «Розвиток оперативно-розшукової діяльності в незалежній Україні (з 1991 року)» Після проголошення незалежності України у 1991 році перед державою постало завдання створення ефективної системи правоохоронних органів, здатної забезпечувати громадську безпеку, боротися зі злочинністю та захищати національні інтереси. Важливим напрямом діяльності стало вдосконалення оперативно-розшукової діяльності (ОРД), яка дозволяє виявляти, запобігати та розкривати злочини, використовуючи спеціальні методи й засоби. Розвиток ОРД в Україні відбувся у кілька етапів, включаючи ухвалення нормативно-правової

бази, реформування правоохоронних органів та впровадження сучасних технологій [5, с. 180].

Першим кроком до регулювання оперативно-розшукової діяльності стало прийняття Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 18 лютого 1992 року [5, с. 181]. Основні положення Закону [6, с. 146]:

1. Визначення завдань та принципів ОРД.

2. Закріплення правових підстав проведення оперативно-розшукових заходів.

3. Визначення органів, уповноважених здійснювати ОРД (МВС, СБУ, Держприкордонслужба, ДБР, НАБУ тощо).

4. Регламентація використання негласних методів збору інформації, агентурної розвідки, прослуховування тощо.

Прийняття цього закону дозволило впорядкувати оперативну діяльність та забезпечити баланс між державними інтересами та захистом прав людини.

1990-ті роки: формування нової правоохоронної системи. Після розпаду СРСР в Україні діяли радянські правоохоронні структури, зокрема КДБ, який було розформовано, а його функції передано новоствореній Службі безпеки України (СБУ). У цей період було сформовано: Міністерство внутрішніх справ України (МВС) – відповідальне за боротьбу зі злочинністю; Службу безпеки України (СБУ) – головний орган з контррозвідальної та антитерористичної діяльності; Державну прикордонну службу України – для захисту кордонів та запобігання контрабанді. Також почала діяти карна розвідка та агентурно-оперативні підрозділи, які проводили розшук особливо небезпечних злочинців [7, с. 112].

2000-ті роки: посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією. У зв'язку зі зростанням організованої злочинності, у 2005 році в структурі МВС було створено Департамент боротьби з організованою злочинністю (ДБОЗ), який займався ліквідацією злочинних угруповань. Ліквідація міліції та створення Національної поліції України.

Наглядова функція за ОРД покладена на органи прокуратури. Першою спробою створити законопроект «Про прокуратуру», який би повністю відповідав європейським стандартам, був законопроект, підготовлений українською Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права у 2011 році. Щодо цього законопроекту Венеціанською комісією на її 92-ому пленарному засіданні (12–13 жовтня 2012 р.) був схвалений Висновок № 667/2012, який фактично не містив істотних зауважень щодо самої концепції проекту. На його основі було прийнято новий Закон України «Про прокуратуру», котрий істотно змінив функціональне призначення прокуратури, визначив нові напрями її діяльності, запровадив прокурорське самоврядування. Отже, європейські стандарти у сфері прокурорського нагляду характеризуються приматом над національними, що зумовлює необхідність адаптації останніх. Зміст прокурорського нагляду становлять відповідні права та

обов'язки прокурора, які залежать від виду такого нагляду [9].

Також було вдосконалено механізми міжнародної взаємодії – Україна почала активно співпрацювати з Інтерполом, Європолем, ФБР та іншими правоохоронними органами. Після подій Революції Гідності у 2014 році було прийнято рішення про реформу правоохоронних органів. Основні зміни:

1. Запровадження нових стандартів розслідування злочинів.
2. Вдосконалення механізмів оперативно-розшукової роботи, зокрема використання сучасних технологій.
3. Ліквідація міліції та створення Національної поліції України.
4. Запровадження нових стандартів розслідування злочинів.
5. Вдосконалення механізмів оперативно-розшукової роботи, зокрема використання сучасних технологій.

У 2015 році було створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яке здійснює розслідування корупційних злочинів за участю високопосадовців. Сьогодні оперативно-розшукова діяльність в Україні активно модернізується завдяки впровадженню новітніх технологій та методів боротьби зі злочинністю. Основні сучасні методи ОРД [8, с. 79]:

1. Аналіз великих даних (Big Data) – використання цифрових алгоритмів для аналізу кримінальних схем.
2. Кіберрозвідка – боротьба з кіберзлочинністю, виявлення хакерських атак.
3. Відеоспостереження та біометричні технології – розпізнавання осіб, облік відбитків пальців.
4. Дрони та супутниковий моніторинг – для стеження та розшукових операцій.
5. Розвідка в соціальних мережах (OSINT) – аналіз інформації у відкритих джерелах.

Підрозділи Національної поліції України є одним з основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції, адже від результатів їх діяльності залежить стан розкриття більшості неочевидних кримінальних правопорушень [12].

Оперативно-розшукові заходи виявляють важливість ретельного додержання законності та забезпечення прав і свобод громадян у процесі кримінального розслідування. Дані заходи є необхідним елементом боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, однак їх проведення має відбуватися в межах чітко визначених правових рамок та з урахуванням принципів правосуддя. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [10].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до проведення оперативно-розшукової діяльності, виявлення та розслідування злочинів.

На сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [11 с. 51].

Вивчення досвіду діяльності правоохоронних органів України, обґрунтований аналіз криміногенних процесів у нашій державі надають підстави вважати, що найбільш поширеними та суспільно небезпечними протиправними діяннями є правопорушення, що потребують проведення оперативно-розшукових заходів [13 с. 47].

В умовах сьогодення активно розвивається міжнародна співпраця у сфері боротьби з тероризмом, наркоторгівлею та організованою злочинністю. З моменту проголошення незалежності України оперативно-розшукова діяльність пройшла шлях від радянської моделі до сучасної правоохоронної системи, яка використовує новітні технології та методи. Попри значні виклики, правоохоронні органи України продовжують реформування та впроваджують передові інструменти боротьби зі злочинністю. Подальший розвиток оперативно-розшукової діяльності залежить від законодавчих реформ, міжнародної співпраці та ефективного використання цифрових технологій.

Таким чином, розвиток оперативно-розшукової діяльності в Україні має довгу історію, що пройшла шлях від традиційних методів розшуку в Київській Русі та козацькій державі до сучасних високотехнологічних засобів боротьби зі злочинністю. Сьогодні ОРД в Україні є важливим інструментом забезпечення правопорядку, протидії корупції, тероризму та кіберзлочинності. Подальший її розвиток залежить від реформування правоохоронних органів, впровадження новітніх технологій та міжнародного співробітництва у сфері безпеки.

Список використаних джерел:

1. Бичок О.М.; Телійчук В.Г. Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності та її соціальна обумовленість та необхідність. in: The 5 th international scientific and practical conference “modern problems of science, education and society”(july 17-19, 2023) spc “sci-conf. com. ua”, kyiv, ukraine. 2023. 881 p. 2023. p. 678.
2. Дуброва, рада. Екскурс в історію виникнення правової бази й розвитку оперативно-розшукових і слідчих підрозділів в Україні. jurnalul juridic national: teorie și practică, 2015, 16.6: 219-223.
3. Зубенко, В.В.; Родік, Л.М. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової та слідчої діяльності. судова та слідча практика в Україні, 2016, 2: 62-70.
4. Літвінова, Ірина Феофанівна. Деякі історичні аспекти оперативно-розшукової діяльності. юридичний вісник. повітряне і космічне право, 2019, 3: 145-150.
5. Гапон О.А. Нормативне регулювання оперативно-розшукової діяльності наприкінці XIX – на початку XX ст. вісник харківського національного університету внутрішніх справ, 2000, 12 (1): 178-182.
6. Вінчук, В. В.; Цебинога, В. Ю. Актуальні питання реалізації закону України про оперативно-розшукову діяльність: теорія та практика. Науковий

вісник дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2018, 4: 144-148.

7. Мертвянська, А.О. (2023). Проблеми проведення оперативно-розшукової діяльності у реаліях сьогодення. актуальні проблеми та перспективи розвитку юридичної науки, освіти та технологій у XXI столітті в дослідженнях молодих учених: зб. матеріалів доп. учасн. всеукр. наук.-практ. конф.(м. харків, 3 берез. 2023 р.).—харків, 2023. с. 111-115.

8. Варламов, Артур Олександрович; Олексенко, Володимир Григорович. До питання щодо поняття, сутності та значення оперативного пошуку. с-89 сучасні проблеми оперативно-розшукової протидії кримінальним, 2023, с.82.

9. Койнаш Д.В., Чорний В.О., Копилов Е.В. Історія розвитку прокурорського нагляду. Colloquium-journal № 7 (200) 2024. С.38-41.

10. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

11. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

12. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С.33-37.

13. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.47.